

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ И ХИРУРГИЧЕСКОЙ ТАКТИКИ У БОЛЬНЫХ С МЕХАНИЧЕСКОЙ ЖЕЛТУХОЙ

Тешаев О.Р.

Исмаилов М.У.

Ташкентская Медицинская Академия г.

Ташкент, Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15746914>

Актуальность. Проблема диагностики и лечения механической желтухи, объединяющей обширную группу заболеваний, в настоящее время приобрела особую актуальность и является одной из трудных задач хирургии. Причинами этого являются неуклонный рост больных с этой патологией, увеличение среди них числа лиц пожилого и старческого возраста. Диагностические ошибки, возникающие в 12-38% наблюдений, приводят к печеночной недостаточности и другим тяжелым осложнениям (желудочно-кишечные кровотечения, гнойный холангит, абсцессы печени, сепсис), что в 14-27% наблюдений приводят к летальному исходу.

Материалы и методы: Был проведен анализ историй болезни 109 больных с механической желтухой, находившихся на лечении в отделениях абдоминальной и эндоскопической хирургии РКБ с 2016 по 2023 г. Мужчин было 75 (68,8%), женщин — 34 (31,2%). Возраст больных варьировал от 17 до 89 лет, причем более 60% со ставили пациенты пожилого и старческого возраста, отягощенные сопутствующей патологией и высокой степенью операционного риска. Причинами механической желтухи у 84,4% (n=92) больных были добро качественные заболевания, у 15,6% (n=17) — зло качественные. Независимо от этиологии механической желтухи основные патофизиологические звенья синдрома сходны, что позволяет руководство ватьсяединой лечебно-диагностической тактикой.

Результаты: Абсолютным показанием к экстренной открытой операции явилась механическая желтуха, сопровождавшаяся перитонитом при деструктивном холецистите в сочетании с холедохолитиазом. При этом выполняли лапаротомию, холецистэктомию, холедохолитотомию и наружное дренирование холедоха (предпочтение отдавали дренированию по Вишневскому). Эта же операция производилась при невозможности эндоскопической литоэкстракции из-за крупных плотных конкрементов, синдрома Мириizzi, свищей, парафатериальных дивертикулов, состояния после резекции желудка по способу Бильрот-II после предварительной декомпрессии.

Заключение: ЭРПХГ и ЭПСТ при высокой технике выполнения в условиях хорошо оснащенных специализированных эндохирургических отделений позволяет повысить диагностическую ценность до 98%, снизить осложнения, вы брать рациональное оперативное лечение у больных с механической желтухой. Предложенный алгоритм диагностики и тактики лечения при механической желтухе позволяет улучшить результаты лечения больных и снизить после операционную летальность до 5,18%.